

**IJTIMOYIY-IQTISODIY HODISALAR DINAMIKASI TO‘G‘RISIDA
TUSHUNCHA. DINAMIKA QATORLARI, ULARNING
AHAMIYATI VA TURLARI**

Baxshillayeva Shaxnoza Said qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

2- kurs statistika ta'lim yo'nalishi talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ijtimoiy-iqtisodiy hodisalar dinamikasi to‘g‘risida tushuncha, dinamika qatorlari, ularning ahamiyati va turlari haqida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: Ijtimoiy, iqtisodiy, dinamika, tur, ahamiyat, tajriba, o‘zgarish, ifodalash, miqdor.

Ijtimoiy - iqtisodiy hodisalar dialektika nuqtai-nazaridan doimo o‘zgarishda, rivojlanishda va taraqqiyotda hisoblanadi. Shuning uchun ham statistikada ijtimoiy - iqtisodiy hodisalarning vaqt ichida (ma’lum muddat, davr ichida) o‘zgarishini, hamda bu o‘zgarishlarning umumiy qonuniyatlarini aniqlashmaqsadida, statistikaning o‘ziga xos usuli bo‘lgan dinamika qatorlaridan foydalanadi. Dinamika qatorlari deb ommaviy ijtimoiy - iqtisodiy hodisalarni ma’lum davr (vaqt) ichida tavsiflovchi raqamlardan tashkil topgan qatorlarga aytiladi. Har qanday dinamika qatorlarida ikki element: vaqtni bildiruvchi payt sanalar yoki davrlar (yillar, oylar va shu kabilar); o‘rganilayotgan hodisani ifodalovchi miqdorlar (soni, hajmi va hokazo) bo‘lishi shart.

Dinamika qatorlarni ifodalovchi raqam miqdorlar daraja (D) deyiladi. Ularda boshlang‘ich daraja (bazis davr darajasi-Do), oxirgi daraja yoki joriy davr (-D1) va rejalashtirilgan davr (Dr) mavjuddir. Dinamika qatorlarini tuzishda eng avvalo miqdorlarning taqqoslama bo‘lishiga e’tibor berish lozim. Dinamika qatorlari taqqoslama bo‘lishi uchun, ular darajasi hududiy jihatdan, vaqt birligi bo‘yicha, hisoblash usuli, narx - navo va aniqlik jihatdan bir xil bo‘lishi lozim. Agarda dinamika qatorlari darajasi qaysi bir jihatidan taqqoslab bo‘lmaydigan bo‘lsa, ularni tegishli usullarni qo‘llab taqqoslama holatga keltirish lozim. Shundagina bu ijtimoiy - iqtisodiy

hodisalar dinamika qatorlarini statistik o'rganishdan to'g'ri xulosalar chiqarish mumkin.

Dinamika qatorlar darajalari mutloq, nisbiy va o'rtacha miqdorlardan tuzilgan bo'lishi mumkin. Dinamika qatorlarida keltirilgan darajalar o'rganilayotgan hodisaning ma'lum bir davr oralig'idagi holatini yoki ma'lum bir paytdagi holatini aks ettirishi mumkin. Hodisa, jarayonlarning ma'lum davr ichidagi holatini ifodalovchi darajalardan tuzilgan dinamika qatorlar davriy dinamika qatorlar deyiladi.

Davrda ishlab chiqarilgan mahsulot hajmi, tayyorlangan paxta, g'alla va boshqa mahsulotlar hosili, qazib olingan oltin, ko'mir va boshqa tabiiy boyliklar to'g'risidagi ma'lumotlar qatori davriy dinamika qatorlarga misol bo'lishi mumkin. Davriy dinamik qatorlar miqdorlarini qo'shib, davrlar mudati uzaytirilgan holdagi (oylar ma'lumotlarini qo'shib yil, yillarni qo'shib-besh yillik va hokazo) ma'lumotlarni olish mumkin. Hodisalarning ma'lum bir sanadagi, paytdagi holatini ifodalovchi darajalardan tashkil topgan dinamika qatorlari payt (momentli) dinamika qatorlari deyiladi.

Ma'lum sanadagi aholi soni, tovar - moddiy boyliklar qoldiqlari, mavjud korxonalar soni va shu kabilar payt dinamika qatorlariga misol bo'la oladi. Demak, payt dinamika qatorlarda o'rganilayotgan hodisaning ma'lum bir sanaga, paytga holatini (miqdorini) ifodalaydi, ularning darajalarini qo'shib bo'lmaydi, chunki takroriy hisob bo'ladi, ya'ni keyingi sanadagi miqdor to'liq bo'lmasa ham oldingi sanadagi miqdorni o'z ichiga oladi. Demak, dinamika qatorlarni davriy yoki payt holatda tuzish ixtiyoriy emas, balki raqamlar tavsiflaydigan hodisalar mohiyatidan kelib chiqadi. Ko'pincha mutloq miqdorlardan tashkil topgan dinamika qatorlari asosida, o'rtacha va nisbiy miqdorlar hisoblanib, ularning dinamika qatorlari tuziladi. Bunday mutloq miqdorlar asosida hisoblab topilgan o'rtacha va nisbiy miqdorlar qatorlari hosilaviy dinamika qatorlari deyiladi.

Ijtimoiy - iqtisodiy hodisa, voqealar doimo o'zgarishda, rivojlanishda ekanligi ma'lum. Bu hodisa, voqealar miqdorlari dinamika qatorlarida berilganda, ularning darajalari juda ko'p omillar natijasida shakllanadi. Bu omillarning ayrimlari asosiy bo'lib, bu ko'rsatkichga doimiy ravishda ta'sir etadi, hamda ko'rsatkich o'zgarishning

qonuniyatini belgilaydi. Boshqa ayrim omillar ko'rsatkichlarga tasodifiy, vaqtinchalik ta'sir ko'rsatib, darajalarning chetlanishga olib keladi.

Dinamika qatorlar o'zgarish tendensiyasini aniqlashda qo'llanadigan analitik tekislash usuli boshqa usullarga nisbatan bir muncha to'g'riroq natija beradigan usuldir. Bu usulning mohiyati shundaki, qatorlar o'zgarishiga qarab, to'g'ri matematik tenglamani topib, haqiqiy darajalarni, vaqt funksiyasi $y_t = f(t)$ darajasida hisoblashdir. Bu vazifa qiyinroq bo'lib, qator darajalarining umumiy yo'nalishiga qarab, turli matematik funksiya formulalaridan foydalaniladi. Agarda dinamika qatorlari o'zgarishsiz yoki arifmetik progressda ya'ni mutloq qo'shimcha o'sish bir tekis bo'lsa, unda to'g'ri chiziqli tenglama: $y_t = a_0 + a_1t$ foydalaniladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Nabiyev X., Nabiev D. "Iqtisodiy statistika". "Aloqachi" nashriyoti, 2008 y.
2. Nabiyev X., Ayubjonov A., Sayfullayev S. Iqtisodiy statistika. T.: "Iqtisodiyot", 2014.
3. Экономическая статистика. Учебник. Под ред. Ю.Н.Иванова. М.: Инфра – 2009.
4. Pardayev M.Q., Mirzayev Q., Pardayev O. Xizmatlar sohasi iqtisodiyoti. T.: "Iqtisod-moliya". 2014.
5. Теория статистики. Учебник. Под ред. Р.А.Шмойловой. – М.: Финансы и статистика, 2005.
6. Tuxliyev N. va boshqalar. O'zbekiston iqtisodiyoti asoslari. T.: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi", 2006.